

Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI¹
KUL LUBLIN

Z SYBERII DO SIEDLEC. DROGI ELENY TIMOKHINY W KIERUNKU ŚWIĘTOŚCI

Treść: Wstęp; 1. Drogi edukacji formalnej w Rosji i w Polsce; 2. Drogi edukacji pozaformalnej w Rosji i w Polsce; 3. Drogi modlitwy; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *From Siberia to Siedlce: The Paths of Elena Timokhina Toward Holiness*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Elena Timokhina, Syberia, Rosja, Siedlce, edukacja formalna i pozaformalna, świętość, apostołstwo, katecheza.

Keywords: Elena Timokhina, Siberia, Russia, Siedlce, formal education, non-formal education, holiness, apostolate, catechesis.

Wstęp

Przedmiotem naszej analizy jest osobliwa ewolucja drogi życiowej i duchowej Eleny Timokhiny. Ujęcie biograficzne na osi Syberia – Siedlce pozwala na ukazanie dynamiki jej przemian. Syberia jest krainą geograficzną w północnej

¹ ANDRZEJ KICIŃSKI, ksiądz diecezji siedleckiej, dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary oraz kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adres do korespondencji: andrzej.kicinski@kul.pl, ORCID: 0000-0003-3076-6878.

Azji, należąca do Rosji, z wyjątkiem obszarów należących do Kazachstanu. Wątek ten przywołujemy nie tylko jako ciekawostkę geograficzną (Nizina Zachodniosyberyjska rzeczywiście wkracza na terytorium północnego Kazachstanu), lecz bardziej jako prawdę historyczną, gdyż wbrew obiegu opinii, to właśnie do Kazachstanu trafiły setki tysięcy Polaków, wywiezionych przymusowo w głąb najpierw carskiej Rosji, a potem komunistycznego ZSRR. Dla wielu ludzi Zachodu nazwa Syberia przywołuje bowiem powszechne, lecz błędne przekonanie, że większość jej mieszkańców stanowią potomkowie ludzi przymusowo deportowanych. Cała Syberia była i jest bardzo zróżnicowana pod względem etnograficznym. Uznaje się, że na Syberii mieszka ponad 40 grup etnicznych, do których należą m.in.: Jakuci, Ałtajczycy, Buriaci, Nieńcy, Chantowie i Mansowie czy Czukowie i Koriacy. We wcześniejszych wiekach do tradycyjnych zajęć należały m.in. łowiectwo, rybołówstwo czy nomadzkie pasterstwo. Dziś, wraz z postępującą eksploracją zasobów naturalnych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny) czy metali i minerałów (diamenty, złoto, metale szlachetne) oraz projektami rozwoju gospodarki rosyjskiej, powstają nowe miasta i nowe osiedla robotnicze. One przyspieszają procesy urbanizacji, a co za tym idzie marginalizowanie tradycyjnych zajęć. J. Węclawik podkreśla, że „wydaje się, że ‘Syberia’ jako nazwa nie wymaga żadnych wyjaśnień, a jednak...”². Następnie rozważa jak różnie jest rozumiana ta nazwa w historii i literaturze, a trzeba dodać również w teologii, czy dokładniej w obszarze tzw. inkulturacji teologii. Refleksja teologiczna po Soborze Watykańskim II bierze pod uwagę kulturę narodów i środowisk, w których i dla których pracują³.

Elena Timokhina często podkreślała w trakcie swojej pracy naukowej, że bez analizy kontekstu społeczno-historycznego Syberii trudno polskiemu czytelnikowi poznać i zrozumieć współcześnie prowadzoną działalność pastoralną⁴. Autorka, opracowując historię Surgutu, analizowała etnokonfesjonalną

² J. WĘCŁAWIK, *Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 289.

³ S. C. NAPIÓRKOWSKI, *Wprowadzenie*, w: TENŻE (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 9.

⁴ E. TIMOKHINA, *Na prawym brzegu rzeki Ob*, Siedlce: Unitas 2025, s. 20. Działalność pastoralna jest zawsze prowadzona w konkretnym kontekście społeczno-kulturowym i politycznym. Te konteksty często się przenikają. Próbując pogłębić interpretację tego zjawiska, w tym przypadku ważne jest przypomnienie, że „pojęcie ‘Rosja’ jest dość niedokładne ze względu na zmieniające się granice. Podobnie też mówiąc o Kościele katolickim należy pamiętać o tym, że

charakterystykę północnej Syberii, ze szczególnym uwzględnieniem obecności katolików, używając przy tym charakterystycznych rosyjskich czy syberyjskich wyrażeń w dosłownym i głębszym znaczeniu, podkreślając np., że Surgut ma już 423 zimy (zamiast „lata”) – co dla niej znaczyło dosłowne nazywanie rzeczy. Przy podziałach administracyjnych pisała, że już od 1628 roku istnieją „razriady”, czyli „podziały wojenno-administracyjno-terytorialne jednostki, które do dziś oczekują pokoju Bożego”⁵. Dziś złożona jest nie tylko polityczna strategia rozwoju przestrzennego Syberii, która oprócz podłoża gospodarczego ma ciągle znaczenie militarne, ale złożony jest również problemem struktury religijnej Syberii, w której mamy widoczne całe spektrum tego zagadnienia: od kultywowanych wierzeń animistycznych oraz szamanizmu⁶, przez oficjalnie dominujące prawosławie, następnie islam, buddyzm tybetański, protestantyzm, katolicyzm, aż po nowe ruchy religijne i dużą ilość różnych sekt. Od kiedy Elena Timokhina weszła na drogę chrześcijańskiego wtajemniczenia, to, co sama zauważała i świadkowie jej życia potwierdzają, to jej codzienna troska o każdą osobę przejawiała się w tym, aby wiara nie była zniekształcana czy niedojrzała. Szczególnie reagowała na otwarte „bezboże”, które jest ciągle obecne w różnorodnych formach ideologicznych, politycznych i światopoglądowych, wśród niezliczonych pogańskich wierzeń, aktualnych lub rekonstruowanych na terytorium Syberii⁷.

Siedlce to miasto na prawach powiatu leżące obecnie w centralno-wschodniej Polsce (woj. mazowieckie). Diecezja siedlecka, znana na całym świecie m.in. z obrony krzyża w Miętne⁸, powstała na mocy bulli papieża Piusa VII *Ex imposita Nobis* 30 czerwca 1818 roku jako diecezja janowska, czyli podlaska z siedzibą w Janowie Podlaskim. Stolicę biskupią do Siedlec przeniósł

posiada on różne obrządkie, które istniały w Rosji. Zaznaczamy też, że pozycja Kościoła katolickiego w Rosji zmieniała się w czasie”. B. CZAPLICKI, *Martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji (ZSRR) – refleksja historyczno-teologiczna*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 107.

⁵ Tamże, s. 23.

⁶ J. WĘCŁAWIK, *Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 292-302. Podobne doświadczenie odnotowuje ks. Andrzej Duklewski, kapłan z diecezji siedleckiej, który długie lata tam posługiwał, zob. A. DUKLEWSKI, *Z Syberii do Polski*, Siedlce: Unitas 2019, s. 196-197.

⁷ Tamże, s. 28

⁸ A. KICIŃSKI, M. CHMIELEWSKI, P. GOLISZEK, D. WADOWSKI, *Testimony of Faith in the Battle over Crosses in School – Miętne 1984. A Catechetical Perspective*, „Rocznik Teologii Katolickiej” 24 (2025), s. 29-49; A. KICIŃSKI (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne*, Kielce: Jedność 2024.

biskup Henryk Przeździecki 23 sierpnia 1921 roku Terytorium diecezji janowskiej, czyli podlaskiej, pokrywało się z ówczesnym województwem podlaskim, mającym siedzibę w Siedlcach, następnie gubernią podlaską⁹. Biskup Kazimierz Gurda, charakteryzując diecezję, której początki przypadły na okres nasilającej się rusyfikacji, połączonej z ograniczeniem przez carat swobód obywatelskich i religijnych, podkreśla świadectwo wiary, męstwa i jedność wielu duchownych z wiernymi świeckimi, a następnie zauważa, że podobna postawa była obecna podczas II wojny światowej i w rzeczywistości PRL, gdzie widać było zakorzenienie diecezjan w Chrystusie przez wiarę prostą, która stanowi „podlaski krajobraz”¹⁰. D. Lipiec we wprowadzeniu pastoralnym do obowiązujących postanowień II Synodu Diecezji Siedleckiej na początku stwierdza podobnie, że: „Diecezja siedlecka jest postrzegana jako tzw. diecezja tradycyjna, charakteryzująca się ugruntowanym i stabilnym stanem religijności wiernych oraz utrwalonymi i sprawdzonymi formami działalności pastoralnej duchownych. U podstaw takiego obrazu diecezji leży przekonanie o silnej roli tradycji lokalnej i narodowej, której integralnym elementem jest katolicyzm”¹¹. Następnie dodaje: „pod względem uczestnictwa wiernych w liturgii i realizacji życia modlitewnego diecezja siedlecka należy do przeciętnych diecezji w Polsce”¹². Powierzchnia diecezji obejmuje 11440 km², gdzie zamieszkuje 716 300 osób z tego 707 100 katolików. Wyznawców innych wyznań chrześcijańskich jest 5 500, a wyznawców innych religii 3 700. Diecezja ma 251 parafii i 624 duchownych. Prowadzi Wyższe Seminarium Duchowne i Instytut Teologiczny w Siedlcach. Obydwie instytucje są afiliowane do Akademii Katolickiej w Warszawie.

Artykuł ten powstał po kwerendzie naukowej w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, w archiwum Akademii Katolickiej w Warszawie (Instytut Teologiczny w Siedlcach), archiwum „Wspólnoty dla Powołań” i archiwum prywatnym promotora pracy magisterskiej Eleny Timokhiny. Kwerenda pozwoliła na opracowanie status questionis badań nad jej życiem i działalnością w Rosji

⁹ A. GIL, *Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej*, w: B. BŁOŃSKI, R. DMOWSKI, D. WEREDA (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów*, Siedlce: Unitas 2018, s. 19-20.

¹⁰ K. GURDA, *Słowo Biskupa Siedleckiego*, w: W. HACKIEWICZ (red.), *Jedność i męstwo 1818-2018. 200 lat Diecezji Siedleckiej*, Siedlce: Unitas 2018, s. 6.

¹¹ D. LIPIEC, *Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych*, w: P. SAWCZUK i IN. (red.), *II Synod Diecezji Siedleckiej. Żyjąc mocą Chrztu*, Siedlce: Unitas 2018, s. 41.

¹² *Tamże*, s. 43.

i w Polsce¹³. Zebrane podczas badań źródła zastane pozwalają na zrekonstruowanie i analizę przebiegu jej życia rozpatrywanego w kontekście edukacji. Bezpośrednią przyczyną powstania opracowania jest prośba ks. Jarosława Mitrzaka, założyciela „Wspólnoty dla Powołań”, skierowana do biskupa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego, o zatwierdzenie tekstu modlitwy, do prywatnego odmawiania przez wiernych, w intencji wyniesienia Eleny Timokhiny do chwały ołtarzy i otrzymania na nią zgody¹⁴.

Edukację dzielimy na edukację formalną, pozaformalną i nieformalną. Edukacja formalna (Formal learning) odbywa się w instytucjach edukacyjnych i jest związana z formalnymi procesami uczenia się i jej celem jest uzyskanie formalnych kwalifikacji potwierdzonych świadectwem szkolnym lub dyplomem wyższej uczelni. Edukacja pozaformalna (Non-formal learning) jest związana z procesami uczenia się poza systemem oświaty. Edukacja nieformalna (Informal learning) związana jest z codzienną aktywnością człowieka i może zawierać kształcenie zamierzone lub niezamierzone. W artykule tym będą opracowane dwie pierwsze, przy zastosowaniu metodologii, inspirowanej się paradygmatem pastoralnym Josefa-Leona Cardijna «widzieć» – «osądzić» – «działać»¹⁵ oraz przy wykorzystaniu metody biograficznej.

1. Drogi edukacji formalnej w Rosji i w Polsce

Elena Timokhina urodziła się 4 września 1979 roku w Barabińsku (Барабинск) w Federacji Rosyjskiej, w obwodzie nowosybirskim. Tam podjęła naukę w: Государственная средняя общеобразовательная школа-гимназия № 93 станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги

¹³ Ze względu na źródła z Archiwum Kurii w Nowosybirsku i w Irkucku korzystano z monografii: S. KOLLER, *Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii*, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2001.

¹⁴ J. MITRZAK, *Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielnie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostolki Powołań”*, Siedlce 24.03.2025 r., w: Kuria Diecezjalna Siedlecka, nr 333/2025.

¹⁵ B. PRZYWARA, A. ADAMSKI, A. KICIŃSKI, M. SZEWCZYK, A. JUPOWICZ-GINALSKA, *Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology*, „Religions” 12 (2021), nr 4 (261), s. 6-7, <https://doi.org/10.3390/rel12040261>; M. CHMIELEWSKI, M. NOWAK, P. STANISZ, J. SZULICH-KAŁUŻA, D. WADOWSKI, *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*, Kraków: Scriptum 2022, s. 12-13.

(Państwowa szkoła-gimnazjum średnia ogólnokształcąca Nr 93 stacji Barabińsk kolei zachodnio-syberyjskiej). Egzamin maturalny zdała 19 czerwca 1996 roku. W latach 2000-2004 studiowała w: Новосибирский государственный педагогический университет (Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny) na kierunku: Język rosyjski i literatura, na specjalizacji: Filologia dziedziny reklamy. W latach 2003-2004 ukończyła kurs katechizacji dla dorosłych przygotowujących się do włączenia do Kościoła katolickiego. W 2005 roku przeniosła się z Nowosybirska do Surgutu, gdzie w parafii rzymskokatolickiej św. Józefa Robotnika została oficjalnie przyjęta do Kościoła katolickiego. W latach 2008-2010 ukończyła szkołę katechetów w Nowosybirsku. W latach 2008-2016 pełniła posługę organistki w parafiach św. Józefa Robotnika w Surgucie i św. Apostoła Pawła w Nojabrsku. W latach 2010-2011 ukończyła Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie a w latach 2011-2012 ukończyła Studium formacyjne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie. Był to również czas formacji, rozeznawania powołania, w postulacie i nowicjacie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. W latach 2012-2016 pracowała w parafiach św. Józefa Robotnika w Surgucie i św. Apostoła Pawła w Nojabrsku jako katechetka na podstawie misji kanonicznej do nauczania religii rzymskokatolickiej otrzymanej od biskupa Josepha Werta, ordynariusza Diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku¹⁶. W tym czasie brała aktywny udział w pracach Diecezjalnej Komisji Katechetycznej w swojej diecezji.

W 2013 roku zamieszkała w parafii św. Józefa w Siedlcach. W latach 2013-2016 ukończyła jednolite studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia, specjalizacja katechetyka z przygotowaniem katechetyczno-pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Siedlcach (filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja Jana Chrzciciela). W 2016 roku zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Absolutorium uzyskała 21 maja 2016 roku po operacji chirurgicznej, pomiędzy chemioterapią a naświetleniami. Praktyki pedagogiczne i egzamin magisterski zostały przełożone o rok. W 2017 roku uzyskała kwalifikacje nauczycielskie na podstawie 795 godzin wykładów z katechetyki, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i 150 godzin ćwiczeń oraz praktyk w szkole. Program przygotowania katechetyczno-pedagogicznego obejmował

¹⁶ ВР J. WERTH, *ДЕКРЕТ Каноническую Миссию на проведение катехизации для Елене Владимировне Тимохиной*, Новосибирск 20.10.2015, № 62.

następujące wykłady i liczbę godzin: dydaktyka – 15, historia katechezy – 15, katechetyka dzieci – 15, katechetyka młodzieży – 15, katechetyka materialna – 15, katechetyka materialna i szczegółowa – 30, katechetyka specjalna 15, kultura mowy – 130, kultura języka – 15, metodyka katechetyczna – 30, literatura dziecięca – 102, pedagogika ogólna – 30, pedagogika specjalna – 30, pedagogiczne technologie i systemy – 70, psychologia nauczania – 72, psychologia ogólna – 106, religiolgia – 30, teologia moralna – 45 i teoria poznania – 15 oraz praktyki katechetyczne w wymiarze 150 godzin¹⁷. Egzamin magisterski na podstawie pracy pt. *Katecheza parafialna na przykładzie parafii św. Józefa Robotnika w Surogucie w latach 2003-2013* zdała 24 czerwca 2017 roku z oceną bardzo dobrą¹⁸. Promotorem pracy magisterskiej był ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kiciński, recenzentem ks. dr Paweł Kindracki. Biskup Kazimierz Gurda w roku szkolnym 2017/2018 skierował Elenę Timokhinę do nauczania religii rzymskokatolickiej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach¹⁹.

W tym czasie podjęła też studia muzyczne w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach i złożyła prośbę do Fundacji Jana Pawła II w Lublinie o możliwość kontynuowania studiów specjalistycznych/doktoranckich z katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Biskup Joseph Werth w piśmie do rektora KUL w związku z tymi planami napisał:

¹⁷ Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich otrzymała dwa dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu studiów i suplement o standardzie przygotowania nauczycielskiego. 1) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach, *Zaświadczenie* Eleny Timokhiny ukończenia studiów. L.dz. 27/16/17 podpisane przez dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach, Siedlce 24.06.2017 r., 2) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach, *Świadectwo* Eleny Timokhiny przygotowania katechetyczno-pedagogicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.09.2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i wymaganiami Władz Kościelnych. L.dz. 3316/17 podpisane przez dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach, Siedlce 24.06.2017 r.

¹⁸ Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, *Dyplom* Eleny Timokhiny ukończenia studiów w formie niestacjonarnej na kierunku teologia, w specjalności katechetyka z wynikiem bardzo dobrym i uzyskania w dniu 24 czerwca 2017 r. tytułu zawodowego magistra. Nr dyplomu its-623/17 podpisany przez rektora ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę. Warszawa 24.06.2017 r.

¹⁹ BP KAZIMIERZ GURDA, *Skierowanie* zgodnie z przepisem kan. 805 Prawa Kanonicznego dla mgr Eleny Timokhiny do nauczania religii w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, L.dz. 110/K/17, Siedlce 14.08.2017 r.

„Pani Elena Timokhina od 10 lat bezpośrednio uczestniczy w katechizacji na terenie powierzonej mi diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku. Wysoko oceniam jej osobistą postawę i pragnienie dzielenia się wiarą z innymi. W ostatnich latach pani Elena spełniała powierzoną jej misję katechetki w trudnych warunkach tworzącej się nowej wspólnoty parafialnej w Surgucie na dalekiej syberyjskiej Północy. Została także zaangażowana do pracy w naszej Diecezjalnej Komisji Katechetycznej. Zdobytą na Kursie Katechetycznym w Nowosybirsku teoretyczną bazę pogłębiła poprzez odbycie studiów magisterskich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela z wybraną specjalizacją – katechetyka.

Pani Elena Timokhina pragnie pogłębić wiedzę i profesjonalne doświadczenie poprzez podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z serca akceptuję tę inicjatywę i błogosławię panią Elenę na podjęcie studiów.

My w Rosji potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów pochodzących z przygotowanych do pracy w trudnych warunkach, którzy będą mogli podzielić się doświadczeniem z innymi²⁰.

Choroba nie pozwoliła zrealizować tych planów, choć projekt doktoratu zawierał już określony temat, plan i metodologię pisania prac naukowych. Zmarła 26 marca 2022 roku w opinii świętości, przeżywszy 42 lata i 6 miesięcy. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 marca 2022 roku w parafii św. Józefa w Siedlcach, a przewodniczył im biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Została pochowana na cmentarzu „Janowskim” w Siedlcach²¹.

²⁰ BP J. WERTH, *Pismo do JM. Ks. prof. dr. hab. A. Dębińskiego, Rektora KUL, w sprawie studiów doktoranckich Eleny Timokhiny*, Nowosybirsk 4.05.2014 r.

²¹ Cmentarz zwany Janowskim w Siedlcach znajduje się przy ul. św. Faustyny Kowalskiej. Do grobu śp. Eleny Timokhiny wejście bramą od ul. Zacisznej, trzecia aleja w lewo i do końca alei (sektor 19, rząd A, numer 31).

2. Drogi edukacji pozaformalnej w Rosji i w Polsce

O ile termin „edukacja formalna”, związany z ukończeniem szkoły czy ze studiami, po których otrzymuje się dyplom z suplementem potwierdzającym nabyte kompetencje jest klarowny, to przy próbie zrozumienia edukacji pozaformalnej napotykamy pewne nieścisłości. Nie występuje tutaj „zatwierdzony odgórnie” program kształcenia, który prowadzi do kwalifikacji zarejestrowanej. W edukacji pozaformalnej uczestnictwo jest dobrowolne a cel nauki określa sam uczący się. Elena Timokhina na pierwszym etapie dorosłego życia samodzielnie wybrała pracę w mediach jako modelka i prezenterka telewizyjna. Tam nabywała umiejętności technicznych (tzw. twardych) z obsługi mikrofonu, współpracy z kamerą, a także kompetencji miękkich (osobowościowych) w zakresie komunikacji, wysokiej odporności na stres, pracę pod presją czasu, elastyczności i gotowości do nauki. Poznała blaski i cienie tej pracy, ale opanowała wtedy wiele kompetencji medialnych, które potem wykorzystywała w pracy apostołskiej i katechetycznej. Na etapie badawczym „osądzić” wspomnianego paradygmatu pastoralnego można odtworzyć i ocenić fragmenty edukacji pozaformalnej, czyli drogi, które przebyła Elena Timokhina w Rosji i w Polsce, a które doprowadziły ją do tego, że stała się znaną apostołką i katechetką.

Po spotkaniu środowiska katolickiego na Syberii i odkryciu wiary w Boga nastąpiła w niej wewnętrzna przemiana duchowa, która stała się imperatywem moralnym do poszukiwania nowej pracy i odwrócenia się całkowicie od życia według wzorców „światowych”. Po przeprowadzce w okolice Surgutu odnalazła informację w telewizji lokalnej o możliwości spotkania katolików w swoim mieście i włączyła się aktywnie w życie wspólnoty. Po rozpadzie ZSRR w 1991 roku misjonarze w Rosji, nie tylko katolicy, korzystali z mediów rosyjskich jako możliwości komunikacji społecznej. Dzięki temu, że ks. Jarosław Mitrzak zamieścił informacje o działalności parafii rzymskokatolickiej w Surgucie na pasku reklamowym w miejscowej telewizji – Timokhina trafiła do tej wspólnoty. W Magisterium Kościoła już papież Paweł VI ukazywał rolę mediów przy pierwszym zapoznawaniu się z wiarą czy w nauczaniu katechetycznym (*Evangelii nuntiandi* 45-46). Jan Paweł II pisał i sam zawsze korzystał z „areopagu” mediów (*Redemptor missio* 37c). Korzystanie jednak z mediów przez katolików w Rosji przez długie lata ateizacji i walki z religią było do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia niewyobrażalne. Z okresu ogólnej demokratyzacji życia społecznego i politycznego w czasie rozpadu ZSRR, mamy już wiele świadectw

duchownych i świeckich, którzy korzystali z prasy, radia czy telewizji. Dla przykładu przytoczmy świadectwo ks. Krzysztofa Pożarskiego, pochodzące z czasu odrodzenia parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji: „W Nowogrodzie Wielkim znalazłem najpierw jednego katolika, potem drugiego, ogłosiliśmy w gazecie miejscowej, że odradzamy parafię i tak zebrała się od razu grupa kilkudziesięciu wiernych”²². Dzisiejszy emerytowany biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, w swych zapiskach z Rosji tak wspomina swoją posługę w czasie Bożego Narodzenia na Syberii: „W mieście było głośno o liturgii wigilijnej. Telewizja, radio i prasa rozgłaszały to jako sensację. Pani L. Kamińska tak przedstawiła to wydarzenie w gazecie ‘Komsomolska Prawda Syberii’: ‘Po raz pierwszy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pod sklepieniem budowli polskiego kościoła w nocy z 24 na 25 grudnia została odprawiona Msza święta, poświęcona nadejściu katolickiego Bożego Narodzenia. Służbę prowadził ksiądz z Polski Tadeusz Pikus, który przyjechał do Irkucka z tą misją”²³. Natomiast informację o wspólnocie katolickiej Elena Timokhina znalazła w dwóch telewizjach lokalnych: TB-6 (pl. TV-6)²⁴ i CTB-1 (pl. STV-1) a brzmiały tak: „Dla katolików miasta Surgut: informacja o katolickiej Mszy św. w Surgucie pod numerem telefon...”²⁵. Telefon ten odbierała parafianka – Tatiana Bezrodnaja – która ze względu na swoją niepełnosprawność była stale obecna w domu i udzielała koniecznych informacji odnośnie dnia, godziny i miejsca spotkania katolików. Bezrodnaja aktywnie uczestniczyła w mediach lokalnych i udzielała precyzyjnych informacji: „Kościoła nie ma, ale jest wspólnota. Surgut, gazeta ‘Novyj Gorod’, nr 159 z 28 sierpnia 2002 r. Odpowiadając na prośbę czytelników ‘Nowego Goroda’, spróbowaliśmy wyjaśnić, czym jest w naszym mieście Rzymskokatolicki kościół. Żadnych danych o takim kościele nie znaleźliśmy. Ale nasze czytelniczka Tatiana Bezrodnaja zareagowała na publikację „Kościół jest, ale inny’ (w rubryce ‘Gorący telefon redakcji’ w nr 156 z 23 sierpnia) i poinformowała nas, że

²² K. POŻARSKI, *Odrodzenie parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji, a także duszpasterskie i polonijne doświadczenie*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 188.

²³ T. PIKUS, *Katolik w Rosji*, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 2003, s. 67.

²⁴ Ta popularna rosyjska stacja telewizyjna, znana z krytycyzmu wobec obecnej polityki Kremla, została zlikwidowana i trudno powiedzieć czy w obecnej sytuacji w innych stacjach telewizyjnych jest możliwość kontynuowania swobodnego przekazu informacji z życia Kościoła katolickiego w Rosji.

²⁵ J. MITRZAK, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróźne” od naocznego świadka*, Siedlce: Unitas 2022, s. 23.

w naszym mieście istnieje Rzymskokatolicka wspólnota. Raz w miesiącu odprawia się Msza Święta. Sprawuje ją Jarosław Mitrzak – proboszcz Rzymskokatolickiego kościoła z Tobolska. Można skontaktować się z Tatianą i dowiedzieć szczegółów przez telefon w Surgucie 34-98-02)²⁶. Uczestnictwo w życiu religijnym tworzącej się parafii stwarzało wiele możliwości, które łączyło formację duchową z nabywaniem praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w trudnych warunkach społeczno-politycznych i kulturowych.

Edukacja pozaformalna w obszarze mediów była wsparciem dla rozwoju Timokhiny nie tylko na tym etapie życia, w którym rosła jej wiara we wspólnocie Kościoła katolickiego. Mając wysokie kompetencje komunikacyjne i pragnąc pozostawić „dawnego, światowego człowieka” musiała poszukać innej pracy zarobkowej. Znalazła ją w firmie „RosTeleKom” (Ростелеком) w Surgucie (odpowiednik Telekomunikacji Polskiej). Tam rozwijała kolejne ścieżki własnego rozwoju profesjonalnego i osobowego, o czym napisała w ocenie jej pracy bezpośrednia przełożona²⁷. W jej edukacji pozaformalnej ten etap życia był nieustannym uczeniem się instytucji, gdzie odpowiedzialność za uczenie ponosiła ucząca się, choć pod kierunkiem doświadczonych pracowników. Szkolenia i warsztaty wzmocniły jej kreatywne podejście i proaktywne rozwiązywanie problemów (będące przeciwieństwem pasywnego reagowania). Jej empatia i cierpliwość oraz zrozumienie potrzeb klientów, nawet w trudnych sytuacjach, charakteryzowały jej kluczowe kompetencje.

Elena Timokhina, współpracując z misjonarzami w Rosji i w Polsce, w dużym stopniu korzystała z edukacji pozaformalnej w zakresie zdobywania konkretnych umiejętności duchowych i pastoralnych. Zaczynając od czytania Pisma św. i dyskusji o jego zrozumieniu, przez odniesienie słowa Bożego do własnego życia pod opieką kierownika duchowego, aż po dni skupienia i rekolekcje duchowne. Uczestniczyła w kongresach katechetycznych²⁸ i innych kursach, szkoleniach, konferencjach, które były organizowane przy okazji wyjazdów wakacyjnych. Brała również udział w podróżach misyjnych, podczas których poznawała domy katolików rozsianych po całej Syberii. Angażowała

²⁶ Tamże. Zob. również: E. TIMOKHINA, *Na prawym brzegu rzeki Ob*, s. 55.

²⁷ Świadectwo w archiwum autora i archiwum „Wspólnoty dla Powołań”.

²⁸ Kongresy katechetyczne w Rosji są miejscem spotkań kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich, katolików i prawosławnych, Rosjan, Polaków, Hiszpanów i osób innych narodowości, co daje szerokie spektrum edukacji pozaformalnej, zob. A. DUKLEWSKI, *Za wschodnią granicą*, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 199-203.

się w katechezy prowadzone przez misjonarzy z rodzinami, z małżonkami, z młodzieżą, z dziećmi. Jako uczestniczka słyszała, jak przygotowywać zarówno treściowo, jak i dydaktycznie osoby do przyjęcia sakramentów świętych i jak przeżywać rok liturgiczny w warunkach misyjnych. Uczyła się również od innych katechetów, jak np. Natalii Haniewicz, która prowadziła katolicką szkołę niedzielną. Brała udział nie tylko w pracach redakcyjnych „Syberyjskiej Gazety Katolickiej”, ale angażowała się także w jej dystrybucję. W edukacji pozaformalnej nabywała więc nie tylko kompetencji apostołskich i katechetycznych, ale również międzykulturowych, bowiem katolicy na Syberii mają zróżnicowane pochodzenie: od korzeni niemieckich i polskich po ormiańskie i ukraińskie²⁹. W edukacji misyjnej, pozaformalnej odkryła moc własnego chrztu oraz bierzmowania i stała się świadkiem wiary i strażnikiem pamięci o Bogu. Była kompetentnym nauczycielem i mistagogiem, który wprowadza do Bożych tajemnic. Wyrosła na eksperta w sztuce towarzyszenia tym, którzy zostali jej przez Kościół powierzeni.

3. Drogi modlitwy

Drogi życia Eleny Timokhiny zawiodły ją na ostatnim etapie życia ziemskiego do Siedlec. Pokochała Kościół lokalny w Siedlcach, służąc bez przerwy całemu Kościołowi katolickiemu. Włączyła się bowiem w przygotowanie Świątowych Dni Młodzieży w Krakowie. W latach 2014-2016 była wolontariuszką w Komitecie Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016. Przetłumaczyła na język rosyjski hymn i wiele innych tekstów, np. historię ŚDM³⁰. Na co dzień w parafiach siedleckich pogłębiała relację z Bogiem i z ludźmi. Tam też dalej rozwijała swoje kompetencje apostołskie i katechetyczne. Uczyła w szkole religii rzymskokatolickiej, uczestniczyła aktywnie w życiu parafialnym i nie przestawała korzystać z prasy lokalnej, aby ewangelizować i towarzyszyć innym w rozeznawaniu powołania. Na rok przed śmiercią napisała: „Czy ja mam powołanie? Oczywiście, że masz. Właśnie ewidentnie jesteś powołana/-y DO ŻYCIA, bo żyjesz. Dobrze Ci idzie. Również jesteś powołana/-y DO ŚWIĘTOŚCI – do wiernej, wielkiej Przyjaźni z Bogiem, do Miłości pięknej i wiecznej, do tego, żeby być zwyczajnie

²⁹ E. TIMOKHINA, *Zapiski podróźne*, w: J. MITRZAK, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróźne” od naocznego świadka*, Siedlce: Unitas 2022, s. 112-131.

³⁰ A. KICIŃSKI, *Всемирные Дни Молодёжи – Лаборатория Новой Евангелизации*, „Studia Leopoliensia” 8 (2015), s. 411-424.

nadzwyczajnie szczęśliwą/-ym. Twoje życie, które otwiera się przed tobą godziną po godzinie, dzień po dniu, właśnie jest drogą twego powołania. Właśnie kroczysz drogą twego powołania i robisz to, dlatego się urodziłaś/-eś. To oczywiste, że nie do końca rozumiesz swoją MISJĘ, szukasz możliwości, by przyjąć to, co proponuje ci Bóg, to najlepsze, co Boski Przyjaciel przygotował właśnie dla ciebie i chce podarować właśnie tobie, bo jest to twoje. Jesteś cierpliwa/-y i szukasz wytrwale – chyba dlatego spotykam cię na adoracji, przed Panem w Najświętszym Sakramencie. Pytaj Go, swego Przyjaciela, jak masz przejść przez życie – razem z małżonkiem/-ą, wychowując dzieci, wśród braci i sióstr we wspólnocie osób konsekrowanych, upraszając szczęścia dla rodu człowieczego, w prezbiterium, łącząc ludzi z Bogiem i karmiąc ich Bogiem, w szczególnej służbie bliźnim... Pytaj, nie przestawaj – wspieramy cię modlitwą, bo właśnie ty jesteś tym POWOŁANIEM, o które się modlimy codziennie³¹. Zmarła w opinii świętości i teraz jej grobowiec stał się miejscem spotkań licznych osób, ale i przypadkowych przechodniów, którzy widzą wyryte w marmurze zaproszenie „Pomódl się teraz w intencji powołań jedno ‘Zdrowaś Maryjo’” i to ludzie czynią, ale również gromadzi się coraz więcej osób, które zaczęły się modlić do Boga przez jej wstawiennictwo. Do swoich modlitw włączyli również intencję o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego.

Jedna z pierwszych modlitw prywatnych o rozpoczęcie takiego procesu brzmiała następująco:

Dobry Boże, w Swojej dobroci ukazałeś w życiu Eleny Timokhiny
swoją obecność w prostych, cichych i codziennych dziełach
ewangelizacji, katechizacji i apostołstwa powołań.
Wysłuchaj naszych modlitw i spraw niech Kościół
wyniesie ją do chwały ołtarzy, aby uczyła nas życia
według Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
a także szczerego zaangażowania apostołskiego
we współczesnym świecie i wspierała nas
w nasłuchiowaniu Ducha Świętego
i postępowaniu według tego, co On wskaże.
Amen.

³¹ E. TIMOKHINA, *Czy ja mam powołanie?*, „Posłaniec świętej Teresy” 7 (2021), s. 19.

Następnie powstała kolejna wersja modlitwy, już dłuższa i miała wiele elementów formalnych, jak np. tytuł, czy na zakończenie wezwanie do Matki Bożej:

*Modlitwa o rozpoczęcie procesu beatyfikacji
Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań*

Dobry Boże, w swojej dobroci ukazałeś w życiu Eleny Timokhiny
Twoją obecność w prostych, cichych i codziennych dziełach
ewangelizacji, katechizacji i apostołstwa powołań.

Wysłuchaj, prosimy, naszych modlitw i spraw
niech Kościół wyniesie ją do chwały ołtarzy, aby uczyła nas życia
według Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
a także szczerego zaangażowania apostołskiego
we współczesnym świecie i wspierała nas
w nasłuchiwaniu Ducha Świętego
i postępowaniu według tego, co On wskaże.

Panie Jezu Chryste, Ty sprawiłeś,
że troska o powołania stała się jej powołaniem,
które wypełniała z radością i całkowitym poświęceniem.
Niech ofiara jej życia w intencji powołań zaowocuje obficie
licznymi świętymi powołaniami do kapłaństwa, małżeństwa
i do innych form życia poświęconego Tobie.

Amen

Za przyczyną Matki Najświętszej
Prosimy Cię Miłosierny Boże
o łaskę rozpoczęcia procesu beatyfikacji
Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań.

Zdrowaś Maryjo...

Dnia 24 marca 2025 roku ks. Jarosław Mitrzak proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Stawropolu, diecezja Saratowska z Rosji, a pochodzący z Siedlec, złożył podanie do biskupa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego o udzielenie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”. W piśmie ks. Mitrzak podał trzy znaczące racje skierowanej prośby. Po pierwsze, nawiązał do swojego wcześniejszego

stanowiska – proboszcza parafii katolickiej w Surgucie pw. św. Józefa Robotnika, gdzie Elena Timokhina otrzymała powołanie od Boga do katechizacji, które spełniała jako świadek wiary katolickiej. Po drugie, jako wieloletni kierownik duchowy był świadkiem jej głębokiej wiary i pełnego zaufania do Jezusa, które stale wzrastało angażując ją w dzieło ewangelizacji. Szczytowym punktem tego procesu było odkrycie przez Elenę Timokhinę szczególnego charyzmatu trocki o powołania. Wyraziła to publicznie w obecności ks. Mitrzaka, założyciela „Wspólnoty dla Powołań” i innych duchownych oraz świeckich w Kujbyszewie na Syberii, podczas spotkania tejże wspólnoty 3 listopada 2012 roku. Proboszcz zaświadcza również, że „de facto stała się pierwszą siostrą i pierwszą główną odpowiedzialną rozwijającej się nowej wspólnoty ‘Siostr dla Powołań’”³². Po trzecie, wskazał na liczne świadectwa osób, które są przekonane o świętości Eleny Timokhiny. Część tych świadectw została opublikowana³³.

Biskup Kazimierz Gurda po koniecznych procedurach formalno-prawnych udzielił zgody³⁴ i kanclerz kurii, ks. mgr lic. Jan Babik, w imieniu biskupa wskazał właściwy tekst modlitwy do prywatnego odmawiania przez wiernych, w następującej treści:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy Ci za to,
ze w życiu Eleny Timokhiny ukazałeś nam Twoją obecność
w prostych i codziennych dziełach ewangelizacji, katechizacji,
a szczególnie apostołstwie powołań.
Wysłuchaj, prosimy, naszych modlitw i spraw
niech Kościół wyniesie ją do chwały ołtarzy,
aby uczyła nas życia według Serca Twojego Syna Jezusa Chrystusa
i wspierała w rozpoznawaniu i pełnieniu Twojej woli.
Amen.

³² J. MITRZAK, *Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielenie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”*, Siedlce 24.03.2025 r. w: Kuria Diecezjalna Siedlecka, L.dz. 333/2025.

³³ Świadectwa są opublikowane m.in. w tygodnikach katolickich: „Idziemy”, „Gość niedzielnny” czy „Echo Katolickie”. Mają charakter dziennikarski i są łatwo dostępne w portalach internetowych tych czasopism.

³⁴ J. MITRZAK, *Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielenie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”*. Na podaniu widnieje późniejsza własnoręczna adnotacja biskupa: „concedo + K. Gurda 26.03.2025 r.”

Pismo zawiera również zalecenie, że w drukowanych tekstach modlitwy i ich upowszechnianiu należy zawsze dopisać: „Za zezwoleniem władzy diecezjalnej. Kuria Diecezjalna Siedlecka L.dz. 333/2025 Siedlce, dnia 26 marca 2025 r.”³⁵.

Zakończenie

Należy pamiętać, że proces beatyfikacyjny posiada specyficzny cel, który sprawia, że natura tego, co będzie się działo dalej nie odpowiada ani charakterowi procesu sądowego lub administracyjnego, ani też nie jest połączeniem obu tych procesów. Droga do rozpoczęcia ewentualnego procesu beatyfikacyjnego Eleny Timokhiny jest jeszcze długa, a na niej nie chodzi o uznanie jej zasług, czy opracowanie jej ludzkiego wysiłku związanego z edukacją oraz działalnością apostołską i katechetyczną. Zatwierdzona modlitwa do prywatnego odmawiania to początek kolejnego etapu drogi w kierunku odkrycia świętości, gdzie nie chodzi o jakiś wyizolowany akt pobożności, ale o zostawienie miejsca i czasu dla Bożego działania.

Drogi Eleny Timokhiny z Syberii do Siedlec są przyczynkiem naukowym i duszpasterskim, aby rozpoznać rzeczywistość duchową, obecną w każdym czasie i w każdym miejscu, która poprzez miłosierdzie Boże jest osiągalna dla nas i całego świata. Mamy już pierwsze opublikowane świadectwa, że ta osoba, która przybyła do Polski i w której odkryła swoje korzenie jest świadkiem powszechnej potrzeby duchowości. Jej zażyłość z Bogiem i proste życie modlitwy sprawiło, że sama Elena postrzegana była jako osoba zjednoczona z Chrystusem, która potrafi dokonywać pogłębionej refleksji nad podstawami życia ludzi Syberii. Daleko jej było do myśli św. Augustyna (ale blisko do augustiańskiej mistyki służenia), daleko do nazwania myśli św. Grzegorza Wielkiego (ale blisko do jego drogi doskonalenia chrześcijańskiego), daleko też do pisania jak św. Bonawentura (ale blisko do jego teologiczno-pastoralnych konsekwencji w perspektywie współczesności). Bóg nie lubi fotokopii i dał jej oryginalną świadomość życia, przypisywaną i bliską Janowi Gersonowi, który opracował teologię mistyczno-praktyczną. Z przekonaniem pisała, że historia zbawienia ukazuje, że Bóg staje

³⁵ Kuria Diecezjalna Siedlecka, *Pismo do ks. kan. mgr lic. Jarosława Mitrzaka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Stawropolu, Rosja*, L.dz. 333/2025, Siedlce 26.03.2025 r. Pismo podpisał ks. mgr lic. Jan Babik, kanclerz.

się dostępny i poznawalny przez osoby począwszy od Abrahama, aż do dziś i nie jest to dar zawężony geograficznie³⁶.

* * *

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest opracowanie życia i działalności Eleny Timokhiny urodzonej na Syberii w Rosji i zmarłej w Siedlcach w Polsce w 2022 roku w opinii świętości. Przy zastosowaniu metodologii inspirowanej się paradygmatem pastoralnym Cardijna «widzieć» – «osądzić» – «działać» oraz wykorzystaniu metody biograficznej ukazano jej drogi edukacji formalnej i pozaformalnej w Rosji i w Polsce. Jest to pierwsze opracowanie jej drogi życiowej, na której przeszła etapy od niewiary do wiary i od formalnej przynależności do cerkwi prawosławnej do bycia świeckim liderem ewangelizacji w Kościele katolickim. Ukazano również jak krok po kroku na Syberii i w Polsce nabywała kompetencji pastoralnych we współczesnym świecie wykorzystując tradycyjne i medialne formy apostołstwa. Wnioski związane są decyzją biskupa siedleckiego o zatwierdzeniu modlitwy do prywatnego odmawiania o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. Koncentrują się na fakcie, że zatwierdzona modlitwa to początek kolejnego etapu drogi w kierunku uznania jej świętości. Nie chodzi tylko o jakiś wyizolowany akt pobożności, ale włączenie się w odkrywanie miejsca i czasu Bożego działania. Badania nad życiem Timokhiny ukazały również, że jest ona świadkiem powszechnej potrzeby duchowości.

SUMMARY

From Siberia to Siedlce: The Paths of Elena Timokhina Toward Holiness

The aim of the article is to present the life and activity of Elena Timokhina, born in Siberia in Russia and deceased in Siedlce, Poland, in 2022, in the reputation of holiness. Using a methodology inspired by Cardijn's pastoral paradigm

³⁶ A. KICIŃSKI, *Wprowadzenie. Nauka i wiara mistyczki z Surgutu*, w: E. TIMOKHINA, *Na prawym brzegu rzeki Ob*, s. 3-8.

“see – judge – act” and employing the biographical method, the article presents her paths of formal and non-formal education in Russia and in Poland. This is the first study of her life journey, during which she passed through stages from unbelief to faith and from formal membership in the Orthodox Church to becoming a lay leader of evangelization in the Catholic Church. The article also shows how, step by step in Siberia and in Poland, she acquired pastoral competencies in the contemporary world, making use of both traditional and media forms of apostolate. The conclusions are linked to the decision of the Bishop of Siedlce to approve a prayer for private recitation for the initiation of her beatification process, and they focus on the truth that an approved prayer marks the beginning of another stage on the path toward holiness. This path does not concern an isolated act of piety, but rather participation in discovering the place and time of God’s action. Research on Timokhina’s life has also shown that she is a witness to the universal need for spirituality.

BIBLIOGRAFIA

- Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisław, P., Szulich-Kałuża, J., Wadowski, D. (2022). *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Scriptum.
- Czaplicki, B. (2015). *Martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji (ZSRR) – refleksja historyczno-teologiczna*. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (107-117). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Duklewski, A. (2014). *Za wschodnią granicą*. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Duklewski, A. (2019). *Z Syberii do Polski*. Siedlce: Unitas.
- Gil, A. (2018). *Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej*. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (13-21). Siedlce: Unitas.
- Gurda, K. (2017). *Skierowanie* zgodnie z przepisem kan. 805 Prawa Kanonicznego dla mgr Eleny Timokhiny do nauczania religii w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, L.dz. 110/K/17, Siedlce 14.08.2017 r.

- Gurda, K. (2018). Słowo Biskupa Siedleckiego. W: W. Hackiewicz (red.), *Jedność i męstwo 1818-2018. 200 lat Diecezji Siedleckiej* (6). Siedlce: Unitas.
- Jan Paweł II. (1990). Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego *Redemptoris missio* (7 grudnia 1990). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Kiciński, A. (2015). Всемирные Дни Молодёжи – Лаборатория Новой Евангелизации. *Studia Leopoliensia* 8, 411-424.
- Kiciński, A. (2025). Wprowadzenie. Nauka i wiara mistyczki z Surgutu. W: E. Timokhina. *Na prawym brzegu rzeki Ob* (3-8). Siedlce: Unitas.
- Kiciński, A. (red.). (2024). *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne*. Kielce: Jedność.
- Kiciński, A., Chmielewski, M., Goliszek, P., Wadowski, D. (2025). Testimony of Faith in the Battle over Crosses in School – Miętne 1984. A Catechetical Perspective. *Rocznik Teologii Katolickiej* 24, 29-49.
- Koller, S. (2001). *Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
- Kuria Diecezjalna Siedlecka. (2025). *Pismo do ks. kan. mgr lic. Jarosława Mitrzaka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Stawropolu, Rosja*, L.dz. 333/2025, Siedlce, 26.03.2025 r.
- Lipiec, D. (2018). Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych. W: P. Sawczuk i in. (red.), *II Synod Diecezji Siedleckiej. Żyjąc mocą Chrztu* (9-59). Siedlce: Unitas.
- Mitrzak, J. (2022). *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróżne” od naocznego świadka*. Siedlce: Unitas.
- Mitrzak, J. (2025). Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielnie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostolki Powołań”, Siedlce 24.03.2025 r. W: Kuria Diecezjalna Siedlecka, L.dz. 333/2025.
- Napiórkowski, S. C. (2015). Wprowadzenie. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (9-16). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. (2017). *Dyplom Eleny Timokhiny ukończenia studiów w formie niestacjonarnej*

- na kierunku teologia, w specjalności katechetyka z wynikiem bardzo dobrym i uzyskania w dniu 24 czerwca 2017 r. tytułu zawodowego magistra. Nr dyplomu its-623/17, Warszawa 24.06.2017 r.
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach. (2017). *Zaświadczenie* Eleny Timokhiny ukończenia studiów. L.dz. 27/16/17, Siedlce 24.06.2017 r.
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach. (2017). *Świadectwo* Eleny Timokhiny przygotowania katechetyczno-pedagogicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.09.2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i wymaganiami Władz Kościelnych. L.dz. 3316/17, Siedlce 24.06.2017 r.
- Paweł VI. (1974). *Trwajcie Mocni w wierze* (t. 2). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Młodych.
- Paweł VI. (1975). Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym *Evangelii nuntiandi* (8 grudnia 1975). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Pikus, T. (2003). *Katolik w Rosji*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
- Požarski, K. (2015). Odrodzenie parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji, a także duszpasterskie i polonijne doświadczenie. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (187-196). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatization of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4 (261), 1-28.
- Timokhina, E. (2021). Czy ja mam powołanie? *Posłaniec świętej Teresy* (7), 19.
- Timokhina, E. (2022). Zapiski podrózne. W: J. Mitrzak, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podrózne” od naocznego świadka* (112-131). Siedlce: Unitas.
- Timokhina, E. (2025). *Na prawym brzegu rzeki Ob*. Siedlce: Unitas.

- Werth, J. (2014). *Pismo do JM. Ks. prof. dr. hab. A. Dębińskiego, Rektora KUL, w sprawie studiów doktoranckich Eleny Timokhiny*, Nowosybirsk 4.05.2014 r.
- Werth, J. (2015). *ДЕКРЕТ Каноническую Миссию на проведение катехизации для Елене Владимировне Тимохиной*, Новосибирск 20.10.2015, № 62.
- Węclawik, J. (2015). Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (289-307). Lublin: Wydawnictwo KUL.